

UNELE CONSIDERAȚII PRIVIND ROLUL INSTITUȚIEI PREZIDENȚIALE

Svetlana SLUSARENCO

Doctor, conferențiar universitar,
Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova
e-mail: slusarenco75@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0002-9092-0024>

Veronica POZNEACOVA

Studentă,
Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova
e-mail: veronicapozneacova@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-0762-5049>

Președintele este o figură proeminentă în stat. Importanța acestei instituții a dreptului constituțional poate fi apreciată prin determinarea și evaluarea competențelor președintelui statului. În doctrina juridică, nu există o opinie unanim recunoscută cu referire la locul șefului statului în cadrul autorităților publice centrale. Unii savanți consideră că președintele statului este reprezentant al puterii executive, deși alții susțin că este un mediator al puterilor în stat. Scopul prezentului articol este de a realiza o retrospectivă a prerogativelor șefului statului, pentru a-i analiza locul în cadrul ramurilor puterii de stat.

Cuvinte-cheie: președinte, ramuri ale puterii de stat, Constituție, lege, drepturi, atribuții.

SOME CONSIDERATIONS REGARDING THE ROLE OF THE PRESIDENTIAL INSTITUTION

The President is an important figure in the state. The importance of this institution of the constitutional law can be determined in the process of analyzing the President's rights and abilities. In the legal doctrine, we cannot find an opinion recognized by all researchers that refers to the position of the President in the branches of the state power. Some scientists think that the President is the part of executive power, but others claim that he is a mediator of powers in the state. The purpose of this article is to analyse the President's prerogatives, to analyse his place in the state's branches of power and to find the best way of choosing the President in our country.

Keywords: president, branches of power, Constitution, law, rights, attributions.

QUEQUES CONSIDÉRATIONS SUR LE RÔLE DE L'INSTITUTION PRÉSIDENTIELLE

Le président est une personnalité éminente de l'état. L'importance de cette institution de droit constitutionnel peut être évaluée en déterminant et en évaluant les pouvoirs du Président de l'état. Dans la doctrine juridique, il n'y a pas d'opinion unanimement reconnue en ce qui concerne la place du chef de l'état au sein des autorités publiques centrales. Certains chercheurs considèrent le président de l'état comme un représentant du pouvoir exécutif, bien que d'autres soutiennent qu'il est un médiateur des pouvoirs dans l'état. Le but de cet article est de procéder à une rétrospective des prérogatives du chef de l'Etat, afin d'analyser sa place dans les branches du pouvoir de l'état.

Mots-clés: Président, branches du pouvoir de l'état, Constitution, loi, droits, attributions.

НЕКОТОРЫЕ СУЖДЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО РОЛИ ИНСТИТУТА ПРЕЗИДЕНТА

Президент - видная фигура в государстве. Важность этого института конституционного права может быть определена путем оценки полномочий главы государства. В правовой доктрине нет общепризнанного мнения о месте президента в центральных публичных органах. Некоторые ученые считают президента представителем исполнительной власти, в то время как другие утверждают, что он является посредником между другими ветвями власти в государстве. Цель данной статьи - осуществить ретроспективу прерогатив президента, чтобы проанализировать его место в ветвях государственной власти.

Ключевые слова: президент, ветви государственной власти, Конституция, закон, права, полномочия.

Introducere

În literatura de specialitate nu există o opinie unanim recunoscută referitor la locul și rolul șefului statului în cadrul autorităților publice. Unii cercetători susțin că președintele face parte din puterea executivă, iar alții afirmă că acesta joacă rolul unui mediator în cadrul puterilor de stat, nefiind parte a nici uneia din ramurile puterii de stat. Scopul prezentului articol este de a realiza o cercetare a atribuțiilor șefului statului în republicile parlamentare, prezidențiale și semi-prezidențiale și de a determina locul președintelui în cadrul autorităților publice.

Actualitatea temei respective se manifestă prin faptul că deseori se admite o confuzie a regimului politic semi-prezidențial cu cel parlamentar și a prerogativelor pe care le are președintele republicii în cadrul acestora. Trebuie să remarcăm faptul că atât forma de guvernământ, cât și regimul politic se referă la coraportul între puterile statului, mai exact cea legislativă și executivă, însă nu atribuie președintelui statului o putere nelimitată, care îi oferă posibilitatea să influențeze puterea legislativă, executivă și cea judecătorească.

Metodologia de cercetare. Subiectul a fost investigat prin utilizarea unor metode științifice generale și specifice de investigație. Ținând cont de complexitatea tematicii abordate, printre metodele de cercetare utilizate se numără: metoda analitică (istorică, calitativă), cercetarea și comparația, sinteza, interdisciplinaritatea.

Forma de guvernământ – factor determinant al rolului șefului de stat

Pentru a determina locul șefului statului în cadrul autorităților publice, trebuie să pornim de la cercetarea formei de guvernământ și a regimului politic al Republicii Moldova, deoarece statutul juridic al conducătorului de stat și rolul său în procesul exercitării puterii sunt condiționate de forma de guvernământ și de caracterul regimului politic. [1, p. 120] Prin urmare, prin forma de guvernământ se încearcă a stabili cine exercită puterea politică într-o societate dată – o persoană, un grup restrâns de persoane sau populația. Determinând regimul politic, punem în evidență modalitățile, procedurile sau metodele prin care aceste persoane guvernează. [2, p. 266] Unii cercetători afirmă că forma de guvernământ cuprinde ca element constitutiv condițiile în care se realizează atribuțiile de șef al statului și raporturile specifice ce se stabilesc între șeful de stat și celelalte categorii de organe, îndeosebi parlamentul și guvernul. Practic însă, atunci când urmează să examinăm forma de guvernământ, procedăm la identificarea titularului puterii și la reperarea modului în care ea se exercită. Așadar, forma de guvernământ se referă la modul în care sunt constituite și funcționează organele supreme. Ea este raportată în principiu, la trăsăturile definitorii ale șefului de stat și la raporturile sale cu puterea legiuitoare. [3, p. 22] Observăm că în cadrul acestei clasificări rolul cel mai important în identificarea formei de guvernământ joacă modul de alegere al șefului de stat.

Pornind de la această clasificare există două forme de guvernământ: monarhie și republică. Republica, la rândul ei, poate fi parlamentară și prezidențială.

Republică parlamentară se caracterizează prin alegerea șefului de stat de către parlament, în fața căruia, de altfel și răspunde, nuanțat desigur, iar poziția legală a șefului de stat este inferioară parlamentului. Guvernul se formează în bază parlamentară, iar conducătorul statului deține un loc modest, deși formal împuternicirile lui pot fi suficient de largi. Parlamentul, deopotrivă cu activitatea legislativă și votarea bugetului, este investit cu dreptul de a exercita controlul asupra activității guvernului. Împuternicirile președintelui, cu excepția celor de reprezentare, se exercită cu acordul guvernului, iar deciziile președintelui sunt contrasemnate de către conducătorul guvernului. [4, p. 71]

Republica prezidențială se caracterizează prin alegerea șefului de stat de către cetățeni, fie prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat, fie indirect prin intermediul colegiilor electorale. Un asemenea mod de alegeri, reflectat drept obținerea de către conducătorul statului a mandatului direct al poporului, permite președintelui și guvernului acestuia să se opună parlamentului. [1, p. 69] Respectiv, președintele se situează din punctul de vedere legal pe poziția egală cu parlamentul, el fiind investit cu dreptul de veto suspensiv asupra legilor adoptate de parlament. [5, p. 242-243] Particularitatea distinctivă a republicii prezidențiale este separarea strictă a puterilor, în care organele de stat beneficiază de independență semnificativă în raportul reciproc. Așadar, în republica prezidențială se creează premise favorabile pentru concentrarea unor împuterniciri largi în mâinile puterii executive, în primul rând ale președintelui. [6, p. 69]

Regimul politic reprezintă ansamblul instituțiilor, metodelor, procedeele și mijloacelor prin care se realizează puterea politică în societate. Noțiunea de regim politic poate fi determinată pornind de la cri-

teriul metodelor de înfăptuire a guvernării, respectiv distingem regimurile liberale, în cadrul cărora guvernarea se desfășoară cu respectarea libertăților individuale și regimurile autoritare. [7, p. 163] Dacă e să indicăm regimurile politice clasice într-o anumită ordine pentru a le reda mai bine conținutul, identificând totodată asemănările și deosebirile, clasificarea ideală, în baza principiului separației puterilor în stat, ar fi următoarea: regim politic parlamentar; regim politic prezidențial; regim politic mixt. Iar aplicând, în paralel, confuzia puterilor, vom avea: regim directorial; regim dictatorial și regimul guvernământului de adunare. [3, p. 22]

Determinând sensul noțiunilor forma de guvernământ și regim politic, vom analiza atribuțiile șefului statului, care sunt reglementate de Constituția Republicii Moldova și, în același timp, vom efectua un studiu comparat al atribuțiilor președinților altor state, ca de exemplu, Republică Federativă Germană, care reprezintă un exemplu clasic de republică parlamentară, președintele statului nefiind parte a puterii executive; exemplul Statelor Unite ale Americii, fiind o republică prezidențială și Franța care, conform Constituției, din anul 1958 reprezintă o republică semi-prezidențială, fiind intensificată considerabil puterea prezidențială. Volumul atribuțiilor președintelui ține de o serie de factori: natura sistemului politic; sistemul constituțional și forma de guvernământ. Abordarea comparativă a atribuțiilor șefului statului în sistemul autorităților publice în plan comparat, ne oferă posibilitate de a determina afilierea șefului statului la puterea executivă sau recunoașterea lui ca autoritate independentă.

Atribuțiile șefului statului. Incertitudinile privind rolul și atribuțiile șefului statului provoacă numeroase dispute, ele cuprinzând o arie largă și variată de opinii, acestea pornind de la conferirea șefului statului unui rol pur decorativ, reprezentativ, și până la acordarea unor importante prerogative executive și legislative. Marea diversitate de roluri ce sunt atri-

buite șefului statului, sunt determinate de o serie de factori: modul de desemnare a șefului statului; raportul dintre instituțiile fundamentale ale statului, în principiu dintre executiv și legislativ; existența unor tendințe și opțiuni pentru asigurarea unui echilibru între principalele instituții ale statului, guvern-parlament; unele tradiții naționale.

Profesorul universitar Alexandru Arseni, împărtășește ideea promovată de constituționalistul Costachi Gh, care susține că marile structuri ale executivului sunt: a) șeful de stat; b) guvernul; c) ministerele și celelalte autorități ale administrației publice centrale; d) autoritățile administrației publice locale, la care se adaugă aparatul administrativ însărcinat să pregătească și să execute decizii, la nivelul fiecărei structuri executive. [8, p. 318]

Astăzi doctrinarii se împart în două mari grupe. Primii îi atribuie șefului statului două funcții: „funcția de reprezentare” și „funcția de garant”. Ceilalți recunosc și o a treia funcție – cea de „mediere sau de arbitraj”. [9, p. 270] Trebuie de remarcat faptul că, într-adevăr, dacă primele două funcții sunt expres indicate în art. 77 din Constituția Republicii Moldova, apoi cea de-a treia nu dispune de o așa tratare. Însă, supunând analizei prerogativele constituționale ale Președintelui Republicii Moldova, evidențiem și această a treia funcție. [10, p.14-15] Apelând la rigorile principiului legitimității puterii de stat, se impune, pe cale normativă, de a formula în textul constituțional și funcția „de mediere, de arbitraj” al șefului de stat. [3, p. 23]

Conform Constituției Republicii Moldova, Președintele exercită atribuții importante, care justifică statutul său de garant al suveranității, independenței naționale, al unității și integrității teritoriale a țării. Pentru o cuprindere mai exactă și completă a atribuțiilor Președintelui Republicii Moldova, le vom grupa în mai multe categorii.

O clasificare facilă s-ar putea baza pe criteriul obiectului atribuțiilor. Drept urmare putem distin-

ge: *atribuții executive, atribuții politice, militare, judiciare și diplomatice.*

Un alt criteriu de clasificare, și anume după conținut, divizează prerogativele șefului statului în: *atribuții privind legiferarea; atribuții privind organizarea și funcționarea autorităților publice; atribuții privind alegerea, formarea, numirea sau revocarea unor autorități publice; atribuții în domeniul apărării și asigurării ordinii publice; atribuții în domeniul politicii externe; alte atribuții.*

O divizare semnificativă a atribuțiilor prezidențiale, este cea bazată pe criteriul condițiilor de exercitare a acestora. Potrivit criteriului menționat, distingem două mari categorii de atribuții: *atribuții pentru exercitarea cărora actele sau faptele prezidențiale sunt supuse unor condiții exterioare* (aprobarea Parlamentului, adică încuviințarea, acordul cu o acțiune; contrasemnarea actelor prezidențiale - este un „transfer” de atribuții de la Președinte în favoarea Guvernului, ea ar însemna și „partajarea” între Președinte și Guvern a exercițiului unora din atribuții; alte condiții - consultarea fracțiunilor parlamentare (art. 98 alin. (1) din Constituția RM, la desemnarea de către Președinte a unui candidat pentru funcția de Prim-ministru) și atribuții pentru exercitarea cărora actele sau faptele prezidențiale nu sunt supuse nici unei condiții exterioare - adresarea de mesaje Parlamentului cu privire la principalele probleme ale națiunii (art. 84 alin. (2) din Constituție, promulgarea legilor, cu dreptul de a întoarce legea spre reexaminare în Parlament, dacă are obiecții asupra ei (art. 93 alin. (2) din Constituție), desemnarea unui alt membru al Guvernului în funcția de Prim-ministru interimar, primirea scrisorilor de acreditare și de rechemare a reprezentanților diplomați ai altor state în Republica Moldova (art. 86 alin. (3) din Constituție, oferirea de decorații și titluri de onoare, acordarea de grade militare supreme, numirea în funcții publice ș.a. [11, p. 331]

Atribuțiile șefului statului sunt funcții exclusive, deoarece ele poartă un caracter constant, fiind pro-

prii doar instituției șefului statului, indiferent de forma de guvernământ sau tipul de regim politic. Acestea fiind: *funcția de reprezentare*, funcția de garant și funcția de mediere. Altă grupă se referă la funcții complementare, care variază în funcție de forma de guvernământ, cât și de tipul de regim politic. [12, p. 232]

Funcția de reprezentare este inerentă șefului statului și nu poate fi îndeplinită de altă autoritate publică. [26, p. 340-344] Președintele reprezintă statul atât pe plan intern, cât și pe plan extern și nici o autoritate publică nu-și poate aroga această funcție. [13, p. 165] Președintele Republicii Moldova, în calitatea sa de șef de stat, reprezintă întregul poporul, și nu doar o parte a lui (în funcție de anumite criterii etnice, politice, religioase). Funcția de reprezentare se exprimă prin câteva atribuții: pe plan extern, președintele încheie tratate internaționale în numele Republicii Moldova, acreditează și recheamă reprezentanții diplomați și aprobă înființarea, desființarea și schimbarea regimului misiunilor diplomatice, primește scrisorile de acreditare și rechemare ale reprezentanților diplomați ai altor state în Republica Moldova (art. 86 din Constituție). Pe plan intern, președintele participă la exercitarea suveranității naționale, asumându-și totodată, răspunderea pentru independența, unitatea și integritatea teritorială a țării. [5, p. 233] Această funcție este caracteristică pentru instituția șefului statului atât în cadrul regimului politic prezidențial, parlamentar și a semi-prezidențial, fiind reglementată atât în constituția SUA, a Republicii Federative Germane, cât și a Franței. Președintele SUA, în conformitate cu art. 2 al Constituției, are dreptul să încheie tratate internaționale, cu acordul Senatului, numește și acreditează ambasadori. [14, art. 2] În cadrul regimului parlamentar, exemplul căruia ne poate servi Republica Federativă Germană, președintele reprezintă Federația în relațiile internaționale și semnează în numele Federației tratatele internaționale cu sta-

tele străine. [15, art. 54-60] Franța, având un regim politic semi-prezidențial, președintele acreditează ambasadorii și trimișii extraordinari. [17, art. 5] Respectiv, putem concluziona că funcția de reprezentare este caracteristică oricărui președinte, nefiind legată de coraportul între putere legislativă și cea executivă.

În Republica Moldova, *funcția de garant* rezultă din art. 77 alin. (2) din Constituția Republicii Moldova și se realizează într-o dublă direcție: garant al statului și garant al Constituției. [7, p. 333] În calitatea sa de garant al statului, Președintele își asumă răspunderea pentru independența, unitatea și integritatea teritorială a țării, dispunând de prerogativele prevăzute în Constituția RM, și anume: este Comandantul Suprem al Forțelor Armate, poate declara mobilizarea parțială sau generală, în caz de agresiune armată împotriva țării, ia măsuri de respingere a agresiunii (art. 87). În calitatea de garant al Constituției, Președintele poate refuza promulgarea legii dacă ea contravine prevederilor și principiilor constituționale (art. 93), poate sesiza Curtea Constituțională privind neconstituționalitatea legii. [16, art. 86] Dacă comparăm această competență cu atribuțiile președinților altor state, trebuie să remarcăm faptul că președintele SUA, în calitate de garant al independenței țării, este comandantul suprem al armatei și marinei militare al Statelor Unite, iar în calitate de garant al Constituției el veghează la aplicarea corectă a legilor. [14, art. 2] Președintele Franței veghează respectarea Constituției, asigură funcționarea autorităților publice și continuitatea statului, el este garantul independenței naționale, al integrității teritoriale și al respectării tratatelor, plus la aceasta el poate solicita Parlamentului o nouă dezbatere a proiectului de lege înainte de promulgare acestuia. [17, art. 6] Trebuie să subliniem faptul că, președintele Republicii Federative Germane nu este înzestrat de Legea Fundamentală cu funcția de garant, respectiv, putem concluziona că această funcție

a șefului statului se află în depenență de forma de guvernământ și regimul politic al statului. În pofida acestui fapt, majoritatea președinților sunt investiti prin Constituțiile cu funcția de garant.

Constituția Republicii Moldova nu reglementează rolul de arbitru al șefului statului. Totuși Legea Supremă a RM consfințește un șir de atribuții constituționale, asigurând președintelui statutului *funcția de mediator* între puterile statului. De exemplu, fără desemnarea candidaturii de Prim-ministru devine imposibilă procedura de formare a Guvernului, iar ca și condiție prealabilă desemnării, Constituția prevede consultarea fracțiunilor parlamentare, care reprezintă un mecanism de mediere în scopul configurării susținerii parlamentare a viitorului candidat. Consultarea fracțiunilor parlamentare, de asemenea, reprezintă un mijloc de mediere în cazul unui blocaj legislativ, care poate conduce la dizolvarea Parlamentului. Un mijloc de mediere între organele puterii de stat, precum și între organele puterii de stat și societate acordate șefului de stat în diferite țări, îl reprezintă referendumul. În scopul evitării unui blocaj legislativ, Președintele Republicii Franceze poate supune referendumului orice proiect de lege asupra organizării puterilor publice, asupra reformelor privind politica economică și socială a națiunii și privind serviciile publice care contribuie la aceasta, ocolind, astfel, forul legislativ. Atunci când referendumul a condus la adoptarea proiectului de lege, Președintele republicii promulgă legea. Printre mijloacele de mediere ale Președintelui Republicii Moldova în scopul asigurării bunei funcționări a autorităților publice se înscriu: adresarea de mesaje Parlamentului cu privire la principalele probleme ale națiunii (art. 84 al Constituției); numirea în funcții publice, în condițiile prevăzute de lege (art. 88, lit. d) al Constituției); dreptul de a participa la ședințele Parlamentului, cu posibilitatea de a lua cuvântul la orice fază a dezbaterilor. [18, p. 38]

O altă grupă de atribuții vizează organizarea și funcționarea unor autorități publice, atribuții de natura legislativă, atribuții în domeniul politicii externe, atribuții în domeniul apărării și asigurării ordinii publice și alte atribuții prevăzute de Constituție.

Conform art. 85 din Constituția RM, Președintele poate lua parte la ședințele Parlamentului fără să preîntâmpine Parlamentul, însă, desigur, fără drept de vot. Președintele Republicii Moldova, în baza sintagmei constituționale, are dreptul de a lua cuvântul la ședințele legislativului. Mai mult ca atât, conform art. 100 din Regulamentul Parlamentului, spre deosebire de deputați, Președintelui, precum și Prim-ministrului, li se acordă timp suplimentar în cadrul dezbaterilor. Având în vedere norma constituțională, deputații nu pot să refuze Președintelui accesul la ședințele Parlamentului. Și, după cum rezultă din alin. (1) al art. 84 din Constituție, Președintele nu poate fi obligat să participe la ședințele puterii legislative. Cu toate acestea, Președintele nu poate refuza solicitarea Parlamentului de a participa la ședință, având în vedere dezideratul colaborării autorităților statului în interesul bunei guvernări. [13, p. 312] Comparând această funcție cu atribuțiile președinților din alte state, trebuie să remarcăm faptul că această atribuție se regăsește doar în cadrul prerogativelor președintelui francez, care poate lua cuvântul în fața Parlamentului întrunit, în acest scop, ședința comună a ambelor camere fiind numită Congres (cu scopul revizuirii Constituției). [17, art. 6]

Mesajele adresate Parlamentului, conform art. 84 alin. (1) din Constituție, reprezintă un act politic, prin care șeful statului aduce la cunoștința legislativului poziția sa într-o problemă politică, economică sau socială a națiunii. În același timp, mesajul reprezintă o modalitate, prin intermediul căreia Președintele poate colabora și stabili legături instituționale cu organul reprezentativ suprem. Trebuie să subliniem faptul că mesajele Președintelui, fiind făcute publice, au un impact social și vizează o problemă de o

importanță deosebită în viața națiunii. Aprecierea problemei națiunii ca fiind importantă, de asemenea, rămâne la discreția Președintelui. [13, p. 313] Această funcție a președintelui nu se regăsește în cadrul Constituțiilor statelor cu regimul politic parlamentar și prezidențial, însă, în pofida faptului că dreptul de a adresa Parlamentului mesaje nu este indicat expre în Constituție SUA șeful statului trimite anual mai multe mesaje Congresului, dintre care cel mai important privește „Starea națiunii”. Cu toate acestea, prerogativa respectivă este caracteristică statelor cu regimul politic semi-prezidențial, respectiv președintele Franței are dreptul de a adresa mesajele Camerelor Parlamentului.

În cazul imposibilității formării Guvernului sau al blocării procedurii de adoptare a legilor timp de 3 luni, Președintele Republicii Moldova, după consultarea fracțiunilor parlamentare, poate să dizolve Parlamentul. [20, art. 85] Respectiv, prin Constituție, Președintele Republicii Moldova i se acordă dreptul discreționar de a dizolva Parlamentul în două cazuri: imposibilitatea exercitării de către Parlament a funcției sale de bază – de legiferare și imposibilitatea investiției Guvernului. [13, p. 314] „Dizolvarea Parlamentului de către șeful statului constituie o modalitate de soluționare a crizei, provocate de conflictul apărut între autoritatea legislativă și cea executivă în cazul imposibilității formării Guvernului sau al blocării timp de trei luni a procedurii de adoptare a legilor“. [19] În pofida faptului că dreptul de a dizolva Parlamentul este unul discreționar, care se manifestă prin sintagma „poate să dizolve“, acest drept nu este unul absolut, fiind limitat prin anumite condiții care reies din alin. (2), (3), (4) a art. 85 a Constituției, care stabilește că Parlamentul poate fi dizolvat, dacă nu a acceptat votul de încredere pentru formarea Guvernului, în termen de 45 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două solicitări de investitură. În cursul unui an Parlamentul poate fi dizolvat o singură dată. Parlamentul nu poate fi di-

zolvat în ultimele 6 luni ale mandatului Președintelui Republicii Moldova, cu excepția cazului prevăzut de art. 78 alin. (5), și nici în timpul stării de urgență, de asediu sau de război. Cu referire la alte state, atribuțiile președintelui de a dizolva parlamentul se regăsește în constituția Franței, șeful statului având dreptul de a dizolva Adunarea Națională, după consultarea cu Primul-ministru și Președinții Camerelor. [17, art. 14] Și în Constituția Republicii Federative Germane, președintele are dreptul să dizolve Parlamentul în cazul în care candidatul la funcția de cancelar de 3 ori nu a fost votată cu majoritate absolută a voturilor sau dacă cancelarul federal nu mai este susținut de parlament.

Respectiv, putem concluziona că atribuțiile președintelui Republicii Moldova care se referă la coraportul acestuia cu puterea legislativă și se manifestă prin dreptul de a participa la lucrările parlamentului, de a adresa mesaje cu privire la principalele probleme ale națiunii și dreptul de a dizolva parlamentul, sunt identice cu atribuțiile președintelui Franței în domeniul respectiv, fiind caracteristice republicilor cu regimul politic semi-prezidențial.

După consultarea fracțiunilor parlamentare, Președintele Republicii Moldova desemnează un candidat pentru funcția de Prim-ministru. [20, art. 89] Autoritatea competentă de a desemna candidatul pentru funcția de Prim-ministru este Președintele Republicii, cu toate aceste Președintele este obligat să consulte Parlamentul, iar legislativul, la rândul său, este obligat să-și expună părerea asupra candidaturii propuse, iar desemnarea candidatului are loc după consultarea fracțiunilor parlamentare. [13, p. 351] Președintele Republicii îi aparține dreptul discreționar de a selecta candidatura, iar consultarea fracțiunilor parlamentare nu-l obligă să se conformeze viziunilor acestora. [21, p. 111] Constituția nu prevede anumite condiții pe care trebuie să le întrunească candidatul la funcția de Prim-ministru, drept rezultat, Președintele este liber în alegerea candida-

tului. [22, p. 400] Cu toate acestea, nu putem nega importanța și funcțiile Parlamentului în cadrul desemnării Prim-ministrului, fiindcă candidatura acestuia poate fi desemnată numai după consultarea cu fracțiunile parlamentare, iar majoritatea parlamentară poate acorda moțiuni de cenzură a Guvernului și are dreptul să destituie Prim-ministrul, respectiv pârghiile de influență se află în mâinile majorității parlamentare. Aceasta se manifestă și prin faptul, că anume Parlamentul acordă votul de încredere asupra programului de activitate și a întregii liste a Guvernului, având un drept decisiv asupra programului activității, funcționării și demiterii Guvernului.

În baza votului de încredere acordat de Parlament, Președintele Republicii Moldova numește Guvernul într-un termen rezonabil. Trebuie să subliniem faptul că și în cazul acestei prerogative a Președintelui rolul decisiv îl joacă Parlamentul, fiindcă Guvernul poate fi numit numai după aprobarea programului acestuia de către Parlament, respectiv formarea guvernului depinde, în fond, de rezultatul alegerilor parlamentare, iar partidele, care în urma alegerilor au primit vot de încredere popular asupra programelor electorale, desemnează Guvernul pentru a transpune aceste programe în viață. [13, p. 353] Există o legătură logică între competența Guvernului de a elabora și prezenta Parlamentului acest program și acceptarea lui de către Parlament, care în continuare are obligația de a asigura Guvernul cu cadrul legislativ necesar pentru realizarea acestuia, astfel constituindu-se un tandem: legislativ-executiv în realizarea politicii interne și externe a statului [6, p. 116], iar raționamentul sistemelor constituționale contemporane dictează ca guvernele să fie formate astfel încât să se bucure de încrederea majorității parlamentare. [22, p. 397] Norma constituțională privind numirea Guvernului de către Președintele Republicii, după ce Parlamentul i-a acordat acestuia vot de încredere, are un caracter imperativ și, prin urmare, este obligatorie pentru Președinte și nu depinde de voința acestuia,

fie că este sau nu este de acord cu componența nominală a Guvernului, fie pentru alte motive. [13, p. 353] Prin urmare, Președintele nu poate refuza numirea Guvernului, aceasta trebuie să fie conformă exigențelor ce rezultă din votul de încredere acordat de Parlament. [23] Or, numirea Guvernului de către Președinte nu este o investitură, ci nominalizarea investiturii făcute de Parlament. Numirea Guvernului de către Președintele Republicii are un caracter îndeosebi solemn, nu implică posibilitatea unei aprecieri, de oportunitate sau de alt fel [24, p. 260], apare ca un act pur protocolar, fără consecințe juridice în ceea ce privește raporturile dintre Președintele Republicii, pe de o parte, și Guvern, pe de altă parte. [24, p. 169]

O prerogativă asemănătoare se regăsește și în Constituția Franței, președintele având dreptul să numească Primul-ministru, el dispune încetarea activității Primului-ministru la prezentarea de către acesta a demisiei Guvernului, plus la aceasta, la propunerea Primului-ministru, Președintele Republicii îi numește pe ceilalți membri ai Guvernului și îi revocă din funcție. Președintele Republicii Franceze prezidează Consiliul de miniștri. [17, art. 20-21] Observăm că președintele Franței are prerogativele mai largi, decât președintele Republicii Moldova, având dreptul de a prezida Consiliul de miniștri. Cu toate acestea, atribuția dată este caracteristică doar republicilor semi-prezidențiale, fiindcă în SUA executivul nu este bicefal, ceea ce schimbă raporturile în cadrul puterii executive.

Judecătoria instanțelor de fond și de apel sunt numiți în funcție de Președintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, Președinții și vicepreședinții instanțelor judecătorești sunt numiți în funcție de Președintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, pe un termen de 4 ani. [20, art. 116] Trebuie să remarcăm faptul că în procesul de admitere a judecătorilor în profesie, locul central îl ocupă așa principii precum, independența, imparțialitatea

și calitățile personale ale candidatului, semnătura Președintelui putând fi considerată ca o garanție suplimentară a respectării legalității și independenței judecătorilor, având mai mult o funcție simbolică. O atribuție asemănătoare se regăsește în Constituția SUA, șeful statului având dreptul să numească judecători la Curtea Supremă cu avizul și cu acordul Senatului. [14, art. 2] Și Constituția Republicii Federative Germane, stabilește că Președintele Federal numește și revocă pe judecătorii federali. Respectiv, putem conștătuți că această atribuție este specifică atât pentru președinții statelor cu regimul politic parlamentar, cât și cu cel prezidențial. [15, art. 54-60]

Dreptul de inițiativă legislativă aparține deputaților în Parlament, Președintelui Republicii Moldova, Guvernului, Adunării Populare a Unității teritoriale autonome Găgăuzia. [20, art. 73] Conform prevederilor Capitolului II, deputații și Președintele Republicii Moldova prezintă Parlamentului proiecte de acte legislative și propuneri legislative. Proiectele de legi înaintate de Președintele Republicii Moldova sau de Guvern se prezintă în plenul Parlamentului de unul dintre membrii Guvernului ori de reprezentantul împuternicit al Președintelui Republicii Moldova sau al Guvernului. Comparând această prerogativă cu atribuțiile altor șefi de stat, trebuie să remarcăm faptul că președintele SUA nu are dreptul de inițiativă, însă poate trimite mai multe mesaje Congresului, cel mai important fiind despre „Starea Uniunii”, care conține programul său legislativ. [25, p. 73] Cu referire la șefii de stat ai Franței și ai Germaniei, trebuie să remarcăm faptul că președinții acestor țări nu au dreptul la inițiativa legislativă, respectiv, în cadrul acestui domeniu atribuțiile președintelui Republicii Moldova sunt mai largi.

Președintele Republicii Moldova promulgă legile. Președintele Republicii Moldova este în drept, în cazul în care are obiecții asupra unei legi, să o trimită, în termen de cel mult două săptămâni, spre reexaminare, Parlamentului. În cazul în care Parlamentul

își menține hotărârea adoptată anterior, Președintele promulgă legea. [20, art. 93] Prin această atribuție, Președintele poate interveni în activitatea puterii legislative, însă fără a avea puteri decizionale irevocabile. [13, p. 334] Trebuie să subliniem faptul că, unicul organ care are putere legislativă este Parlamentul, iar atribuțiile Președintelui în domeniul legislativ se referă la verificarea suplimentară a corespunderii prevederilor proiectului de lege cu prevederile Constituției, atestarea existenței legii și impunerea autorităților publice respectarea și supravegherea executării ei. Deci, Președintele Republicii, semnând un decret de promulgare, verifică, constată și certifică existența legii, votată de Parlament în condițiile cerute de Constituție. Promulgarea legii este o prerogativă imperativă a Președintelui țării, consacrată în Constituție, și nicio altă autoritate publică în stat nu și-o poate aroga. Potrivit art. 74 alin. (3) din Constituție, Parlamentul, adoptând legile, conform procedurilor legale, este obligat să le trimită spre promulgare Președintelui Republicii Moldova. În același timp, Președintele Republicii Moldova este în drept, în cazul în care are obiecții asupra unei legi, să o remită, în termen de cel mult două săptămâni, spre reexaminare Parlamentului. În cazul în care Parlamentul își menține hotărârea adoptată anterior, Președintele este obligat să promulge legea. [22, p. 389] Dispozițiile art. 93 din Constituție sunt imperative, necondiționate și obligatorii atât pentru Președintele Republicii Moldova, cât și pentru Parlament. Alineatul 2 al articolului citat supra, se referă la obiecții asupra legii în ansamblu sau a unei părți a ei, Președintele fiind în drept să trimită legea spre reexaminare Parlamentului, dar numai o singură dată. [13, p. 335] Respectiv, observăm că din această prevedere reiese rolul decisiv al Parlamentului în cadrul procesului legislativ, fiindcă promulgarea este ultima etapă înainte de publicarea legii, prin care Președintele finalizează procesul legislativ propriu-zis și conferă legii forță obligatorie, pentru că publi-

carea este un proces tehnic și nu depinde de niciun factor decizional. [13, p. 336] „Promulgarea legii nu este un vot nou, ci este un act prin care se recunoaște conținutul autentic al textului care a fost votat de Parlament și se dă dispoziția ca legea să fie publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova“. [26, p. 42] Această atribuție este tradițională pentru orice șef de stat. Președintele dispune de dreptul de a sesiza Curtea Constituțională, însă în cazul unei legi trimise spre promulgare el poate sesiza Curtea Constituțională doar după promulgare. [13, p. 337]

Referindu-ne la procedura de promulgare a legilor de către președinții altor state, trebuie să subliniem faptul că aceasta este o atribuție clasică pentru funcție respectivă, însă în cadrul regimului politic prezidențial această atribuție are particularitățile sale, președintele SUA dispunând de posibilitatea de a se opune legilor adoptate exercitând dreptul de veto. [25, p. 337] Acest drept poate fi exercitat și în cazul în care președintele nu promulgă legea adoptată de Congres până la sfârșitul sesiunii autorității legislative, în cazul în care nu este încălcat termenul de promulgare a legii. Referindu-ne la atribuțiile președintelui Franței, trebuie să remarcăm faptul că Președintele promulgă legile în termen de cincisprezece zile, însă înainte de expirarea acestui termen, Președintele Republicii poate solicita Parlamentului o nouă dezbateră pe marginea legii respective sau asupra unor articolele, iar această nouă dezbateră nu poate fi refuzată. [17, art. 6] Și în cadrul Republicii Federative Germane promulgarea legii reprezintă ultima etapă a procesului legislativ. Astfel, putem concluziona că promulgarea legilor este o funcție inherentă oricărui șef de stat.

Președintele Republicii Moldova poartă tratative și ia parte la negocieri, încheie tratate internaționale în numele Republicii Moldova și le prezintă, în modul și în termenul stabilit prin lege, spre ratificare Parlamentului. [20, art. 86] În conformitate cu Convenția de la Viena privind dreptul tratatelor

internaționale între state din 23 mai 1969, și Legea Republicii Moldova privind tratatele internaționale, au dreptul de a încheia tratatele internaționale șeful statului, șeful guvernului și ministrul de externe. [16, art. 7 pct. 2] Această prevedere constituțională are caracterul unei împuterniciri generale și totale și nu poate fi limitată de nicio altă autoritate a statului, iar statul poate fi reprezentat de Președinte și în toate relațiile internaționale, indiferent de nivelul și caracterul acestora. Este de menționat că șeful de stat, în calitate sa de reprezentant plenipotențiar al statului pe arena internațională, poate face diferite declarații, demersuri sau alte acte de politică externă. Pentru toate aceste acțiuni, șeful de stat nu are nevoie de împuterniciri speciale de la autoritățile statului. El este persoana care poate angaja statul pentru toate actele referitoare la politica externă și relațiile internaționale. Trebuie să remarcăm faptul că după perfectarea tratatelor încheiate în numele RM, acestea sunt remise Parlamentului spre ratificare. În cazul în care Președintele nu dorește să-și exercite personal prerogativa de a purta tratative sau de a lua parte la negocieri, sau de a încheia un tratat, el poate acorda împuterniciri exprese, în baza art. 9 alin. (1) din Legea tratatelor, unor factori de răspundere ai statului, ca Prim-ministrul, ministrul afacerilor externe, altor membri ai Guvernului sau unor reprezentanți diplomați. [13, p. 318]

Președintele Republicii Moldova, la propunerea Guvernului, acreditează și recheamă reprezentanții diplomați ai Republicii Moldova și aprobă înființarea, desființarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice. [20, art. 86] Alineatul 2 al articolului menționat supra, stabilește atribuțiile firești ale oricărui șef de stat, indiferent de forma de guvernare sau de alte criterii juridico-politice, șeful statului fiind cel care acreditează și recheamă reprezentanții diplomați ai Republicii Moldova. Procedura concretă este reglementată de Legea cu privire la serviciul diplomatic, care prevede, în art. 10 alin. (2), că

„ambasadorii extraordinari și plenipotențieri, reprezentanții permanenți și trimișii – șefi ai misiunilor diplomatice – sunt numiți și rechemați din post de către Președintele Republicii Moldova, la propunerea Guvernului“. [27, art. 10 alin.3] Cât privește aprobarea, înființarea, desființarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice, aceasta este o măsură care se stabilește de Președintele Republicii Moldova, la propunerea Guvernului, inițierea acestor schimbări fiind de competența Ministerului Afacerilor Externe. [27, art. 6 alin. (4)]

Conform art. 86 din Constituția RM, președintele Republicii Moldova primește scrisorile de acreditare și de rechemare ale reprezentanților diplomați ai altor state în Republica Moldova. Înmânarea scrisorilor de acreditare Președintelui Republicii Moldova este momentul când ambasadorul străin oficial intră în exercitarea deplină a funcției sale [13, p. 319]. Comparând atribuțiile în domeniul politicii externe ale președintelui Republicii Moldova cu atribuțiile președinților altor state, trebuie să remarcăm faptul că acestea sunt specifice funcției de președinte și nu se deosebesc în funcție de regimul politic la statului.

În SUA, șeful statului exercită politica externă personal sau prin reprezentanți; semnează tratate internaționale, care ulterior trebuie ratificate de Senat; are dreptul de a încheia Convenții Executorii, care nu trebuie aprobate de către Senat; cu acordul Senatului numește ambasadori, consuli și reprezentanți în organizațiile internaționale; primește și acreditează ambasadori ai statelor străine. În Republica Federativă Germană Președintele reprezintă Federația în relațiile internaționale, el semnează în numele Federației tratatele internaționale cu statele străine și acreditează și numește miniștrii plenipotențieri. [15, art. 54-60] Cu referire la președintele Franței trebuie să remarcăm faptul că el acreditează ambasadorii și trimișii extraordinari pe lângă puterile străine; ambasadorii și trimișii extraordinari străini sunt acreditați pe lângă Președintele Republicii. [17, art. 5-19]

Președintele Republicii Moldova este comandantul suprem al forțelor armate. [20, art. 87] Constituția RM prevede un comandant suprem al forțelor armate în persoana șefului statului și un ministru al apărării, de aceea este necesar de a delimita instituția forțelor armate de armata națională. Astfel, Președintele este Comandantul Suprem al Forțelor Armate, componenta de bază a căreia este Armata Națională, condusă de ministrul apărării. Constituția Republicii Moldova a atribuit șefului statului funcția de comandant suprem al forțelor armate, iar logica legiuitorului se bazează și pe istoria entităților statale, care a demonstrat că în situații critice conducerea unipersonală este cea mai eficientă. [13, p. 320] Trebuie să subliniem faptul că, în exercițiul funcțiilor sale, Președintele trebuie să concluceze atât cu Guvernul, cât și cu Parlamentul, inclusiv în exercitarea atribuțiilor în domeniul apărării. Președintele Republicii Moldova în calitate de Comandant Suprem al Forțelor Armate numește în funcție și destituie din funcție orice persoană din conducerea supremă a forțelor armate, cu excepția ministrului apărării, care este membru al Guvernului“. Trebuie să subliniem faptul că în calitate de Comandant Suprem al Forțelor Armate, Președintele Republicii Moldova „poartă răspundere personală pentru capacitatea de apărare a statului și capacitatea de luptă a forțelor armate“ în limitele împuternicirilor prevăzute de Constituție și de alte acte normative.

Președintele Republicii Moldova poate declara, cu aprobarea prealabilă a Parlamentului, mobilizarea parțială sau generală. [20, art. 87] Această prevedere se bazează pe considerația că funcția de Comandant Suprem al Forțelor Armate, exercitată unipersonal, comportă anumite riscuri pentru societate, ca urmare a faptului că permite titularului să uzurpeze prin forță puterea de stat. Pentru aceste motive, art. 66 din Constituție, în domeniul apărării, rezervă Parlamentului așa atribuții ca aprobarea doctrinei militare a

statului, declararea mobilizării parțiale sau generale și declararea stării de urgență, de asediu și de război. [13, p. 321]

În caz de agresiune armată îndreptată împotriva țării, Președintele Republicii Moldova ia măsuri pentru respingerea agresiunii, declară stare de război și le aduce, neîntârziat, la cunoștința Parlamentului. Potrivit art. 87 din Constituția RM, dacă Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă de drept în 24 de ore de la declanșarea agresiunii. În situații extrem de critice, care nu suportă nicio amânare, și anume în caz de agresiune armată împotriva țării, Președintele Republicii Moldova poate lua măsuri pentru respingerea agresiunii și declara stare de război unipersonal, însă este obligat să informeze imediat Parlamentul despre aceasta. Constituția a reglementat și situația când Parlamentul este în vacanță. Astfel, în aceste circumstanțe neordinare, Parlamentul se convoacă de drept în 24 de ore de la declanșarea agresiunii. Potrivit art. 67 din Constituția RM, sesiunile extraordinare pot fi convocate de Președintele Parlamentului, la cererea Președintelui Republicii Moldova, a Președintelui Parlamentului sau a 1/3 din numărul deputaților.

Președintele Republicii Moldova poate lua și alte măsuri pentru asigurarea securității naționale și a ordinii publice, în limitele și în condițiile legii. [20, art. 87] Conform alin. (4) al art. 87 din Constituție, Președintele Republicii Moldova poate lua și alte măsuri pentru asigurarea securității naționale și a ordinii publice, însă aceste măsuri să se înscrie în limitele și în condițiile legilor adoptate în domeniul respectiv. Este de remarcat și faptul că pentru a se exclude abuzul de putere, Președintele nu poate emite unipersonal acte în domeniul apărării, ci este obligat să supună aprobării parlamentare astfel de acte precum: doctrina militară a statului, concepția securității naționale, structura generală și efectivele componentelor Forțelor Armate, regulamentul disciplinei militare. [13, p. 321]

Analizând atribuțiile șefilor de stat în domeniul apărării trebuie să remarcăm faptul că președintele SUA este comandantul șef al armatei și marinei militare a Statelor Unite ale Americii [14, art. 2]. Președintele Franței este șeful forțelor armate, iar președintele Republicii Federative Germane nu are atribuții în domeniul respectiv. Putem concludiona că atribuțiile președintelui în domeniul apărării și asigurării ordinii publice sunt caracteristice statelor cu regimul politic prezidențial sau cel semi-prezidențial.

Președintele Republicii Moldova îndeplinește și următoarele atribuții: conferă decorații și titluri de onoare; acordă grade militare supreme prevăzute de lege; soluționează problemele cetățeniei Republicii Moldova și acordă azil politic; numește în funcții publice, în condițiile prevăzute de lege;

Aceste atribuții se referă la exercitarea actului guvernării și sunt necesare pentru îndeplinirea prerogativelor de exercitare a puterii de stat, fiind tradiționale pentru majoritatea sistemelor constituționale. Atribuțiile în cauză pot fi exercitate în principiu unipersonal, iar șeful de stat, conform rigorilor constituționale, reprezintă statul; acordă grațiere individuală; poate cere poporului să-și exprime, prin referendum, voința asupra problemelor de interes național; acordă ranguri diplomatice; conferă grade superioare de clasificare lucrătorilor din procuratură, judecătoria și altor categorii de funcționari, în condițiile legii; suspendă actele Guvernului ce contravin legislației până la adoptarea hotărârii definitive a Curții Constituționale, exercită și alte atribuții stabilite prin lege. [13, p. 321]

În cadrul atribuțiilor menționate supra, acordarea grațierii, este o atribuție clasică exercitată de șeful statului, fiind realizată atât de președintele SUA, a Franței, cât și de președintele Germaniei Federative. Posibilitatea de a iniția referendumul este atribuită prin Constituție doar președintelui Franței, care are dreptul de a supune referendumului orice proiect de

lege privind organizarea autorităților publice, reformele vizând politica economică, socială sau de mediu a națiunii și serviciile publice implicate, sau prin care se urmărește autorizarea ratificării unui tratat care, fără să fie contrar Constituției, ar avea incidențe asupra funcționării instituțiilor.

Respectiv, analizând prerogativele Președintelui trebuie să subliniem faptul că cele mai importante decrete emise de șeful de stat în domeniul politicii externe și a apărării, acreditării și rechemării reprezentanților diplomați, aprobării înființării, desființării sau schimbării rangului misiunilor diplomatice, declarării, cu aprobarea prealabilă a Parlamentului, a mobilizării parțiale sau generale, declararea stării de război, necesită obligatoriu contrasemnarea Prim-ministrului. [13, p. 340]

Prin prisma atribuțiilor care revin șefului statului, urmează să determinăm dacă președintele face sau nu partea din puterea executivă a statului. Referindu-ne la problema determinării locului președintelui în cadrul autorităților publice, trebuie să remarcăm faptul că în unele state executivul este format dintr-un organ statal unipersonal, deseori președintele fiind ales de către popor, acesta fiind tipic pentru regimurile prezidențiale. În cadrul altui grup de state, puterea executivă este bicefală: un șef de stat și un șef de Guvern, această situație fiind caracteristică regimului parlamentar.

În conformitate cu art. 2 din Constituția SUA, șeful statului face partea din puterea executivă a statului, el este ales de electori, ceea ce reprezintă metoda originală pentru alegerea șefului statului. Președintele SUA are următoarele atribuții : comandantul șef al armatei și marinei militare a Statelor Unite și al miliției diferitelor state atunci când sunt chemate în serviciul activ al Statelor Unite, poate cere, în scris, părerea funcționarului principal al fiecărui departament executiv asupra oricărui subiect privind îndatoririle funcțiilor respective, poate acorda suspendarea executării și grațierea pentru

infracțiunile comise împotriva Statelor Unite, are dreptul să încheie tratate internaționale cu condiția acordului Senatului, numi ambasadori, alți funcționari publici și consuli, judecători la Curtea Supremă prin și cu avizul și cu acordul Senatului, Președintele are puterea de a completa toate locurile vacante care pot apărea în intervalul de timp dintre sesiunile Senatului, prin delegarea autorității de a exercita această putere, care expiră la sfârșitul sesiunii viitoare. Președintele poate să convoace ambele Camere sau una dintre ele. El poate suspenda sesiunii, în caz de dezacord între Camere cu privire la data suspendării sesiunii, până la data pe care o apreciază corespunzătoare; el primește ambasadorii și alți miniștri publici; el veghează la aplicarea corectă a legilor, acordă autoritate să-și exercite puterile tuturor persoanelor cu înalte funcții oficiale în Statele Unite. [14, art. 2]

Trecând nemijlocit la compararea prerogativelor Președintelui Republicii Moldova cu cele ale Președintelui SUA, observăm că unele atribuții sunt identice, printre care dreptului de a acorda grațiere, de a încheia tratatele internaționale, de a numi ambasadori și reprezentanți diplomați, dreptul de a convoca Parlamentul și deținerea funcției de comandant suprem al forțelor armate. Președintele Republicii Moldova veghează aplicarea corectă a legilor și a corespunderii acestora cu Constituție, având dreptul de a sesiza Curtea Constituțională în cazul în care prevederile legii contravin Constituției. Diferența între prerogative constă în faptul că Președintele Republicii Moldova numește judecători în Curțile de fond și de Apel, iar Președintele SUA are dreptul să numească judecători și în Curtea Supremă de Justiție. Altă diferență se referă la faptul că Președintele SUA poate suspenda sesiunea parlamentară, iar în conformitate cu Constituția Republicii Moldova prerogativele Președintelui se referă doar la dizolvarea Parlamentului, el neavând dreptul de a suspenda funcționarea acestuia. Cu toate acestea, trebuie să remarcăm faptul că Președintele Republicii Moldova are mai

multe prerogative, decât Președintele SUA, care se referă, de exemplu, la atribuții legislative.

Printre atribuțiile Președintelui francez, se regăsesc vegherea respectării Constituției, asigurarea funcționării autorităților publice. El este garantul independenței naționale, al integrității teritoriale și al respectării tratatelor. Președintele Republicii este ales prin vot universal direct, pentru un mandat de cinci ani. Președintele Republicii numește Primul-ministru, Președintele Republicii dispune încetarea activității Primului-ministru la prezentarea de către acesta a demisiei Guvernului. La propunerea Primului-ministru, Președintele Republicii îi numește pe ceilalți membri ai Guvernului și îi revocă din funcție. Președintele Republicii prezidează Consiliul de miniștri. Președintele Republicii promulgă legile în termen de cincisprezece zile de la transmiterea către Guvern a legii definitiv adoptate. Înainte de expirarea acestui termen, Președintele Republicii poate solicita Parlamentului o nouă dezbatere pe marginea legii respective sau a unora dintre articolele sale. Această nouă dezbatere nu poate fi refuzată. Președintele Republicii, la propunerea Guvernului, poate supune referendumului orice proiect de lege privind organizarea autorităților publice, reformele vizând politica economică, socială sau de mediu a națiunii și serviciile publice implicate, sau prin care se urmărește autorizarea ratificării unui tratat care, fără să fie contrar Constituției, ar avea incidente asupra funcționării instituțiilor.

Președintele Republicii, după consultarea cu Primul-ministru și Președinții Camerelor, poate pronunța dizolvarea Adunării Naționale. Președintele Republicii semnează ordonanțele și decretele dezbătute în cadrul Consiliului de miniștri. Președintele Republicii face numirile în funcțiile civile și militare ale statului. Președintele Republicii acreditează ambasadorii și trimișii extraordinari pe lângă puterile străine; ambasadorii și trimișii extraordinari străini sunt acreditați pe lângă Președintele Republicii. Președintele Republicii este șeful forțelor armate. Pre-

ședintele Republicii are dreptul să acorde grațierea individuală. Dreptul de a adresa mesaje națiunii, Dreptul de a adresa mesajele Camerelor Parlamentului, Președintele poate lua cuvântul în fața Parlamentului întrunit, în acest scop, în Congres. Unele acte ale Președintelui Republicii sunt contrasemnate de Primul-ministru și, dacă este cazul, de miniștrii de resort. [17, art. 5-19]

Comparând atribuțiile Șefului de Stat al Republicii Moldova și al Republicii Franceze trebuie să subliniem faptul că printre prerogativele comune ale acestora se numără și statutul de garant al independenței naționale, al integrității teritoriale a țării, numirea Prim-ministrului, promulgarea legilor și poate dreptul de a solicita o nouă dezbatere a legilor în Parlament care, în cazul Republicii Moldova, se manifestă prin refuzul de a promulga proiectul de lege și trimiterea lui la reexaminare Parlamentului, care nu poate fi refuzată de Parlament. Șefii de Stat au dreptul de a dizolva Parlamentul, de a numi în funcții funcționari și demnitari publici, dreptul de acredita ambasadori, a acorda grațierea individuală, a adresa mesajele Parlamentului, dreptul de a lua cuvântul în cadrul ședințelor Parlamentului.

Pornind de la cele expuse mai sus, putem afirma că în RM, șeful statului face partea din puterea executivă. Un alt argument în favoarea poziționării președintelui în cadrul puterii executive poate fi exprimat prin faptul că atribuirea președintelui unui rol de mediator al puterilor de stat poate fi interpretată ca încălcarea principiului separației puterilor de stat. Acest principiu este edificator pentru “un stat de drept democratic, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme și sunt garantate.” [20, art. 1 alin. (3)]

Concluzii

Considerăm că fiecare prerogativă trebuie să fie clar delimitată și poziționată, cu respectarea prin-

cipiului separației puterilor în stat. Șeful Statului poate fi poziționat în cadrul puterii executive datorită faptului că Republica Moldova reprezintă un regim politic mixt, îmbinând calitățile regimului parlamentar cât și cele ale regimului prezidențial. În cadrul regimului parlamentar există executivul bicefal, șeful statului nefiind responsabil în fața parlamentului; Guvernul răspunde în fața parlamentului, Guvernul se sprijină pe majoritatea parlamentară, astfel, președintele poate dizolva Parlamentul. În cadrul regimului prezidențial observăm caracterul reprezentativ al șefului statului, alegerea acestuia prin sufragiul universal și faptul că șeful statului nu poate fi demis de Parlament. Respectiv, regimul politic al Republicii Moldova reprezintă o îmbinare atât a trăsăturilor caracteristice regimului parlamentar cât și a celor caracteristice regimului prezidențial. În procesul stabilirii locului președintelui în cadrul puterii de stat trebuie să ținem cont nu atât de particularitățile funcțiilor șefului statului, ci de atribuțiile lui în ansamblu în toată complexitatea acestora, stabilind raporturi cu alte ramuri ale puterii de stat.

Referințe bibliografice

1. ARSENI, A., IVANOV, V., SUHOLITCO, L. Dreptul constituțional comparat, Centrul Ed.-poligr. al USM, 2003, 296 p. ISBN: 9975-70-356-9.
2. POPA, V. Dreptul public. Chișinău: Acad. de Administrare Publică pe lângă Guvernul Republicii Moldova, Ch.: AAP, 1998, 460 p.
3. ARSENI, Al. Legitimitatea puterii de stat: fenomen complex și indispensabil societății umane contemporane, Autoreferatul tezei de doctor habilitat în drept, Chișinău, 2014.
4. POPA, V. Drept parlamentar al Republicii Moldova: (monografie) / Univ. Liberă Intern. din Moldova. Ch.: Complexul ed.- poligr. ULIM, 1999, 234 p. ISBN 9975-920-15-2.
5. ARSENI, Al. Drept constituțional și instituții politice, CEP USM. Chișinău, 2019, Ediția a 2-a, vol. 1, p. 242-243. ISBN: 978-9975-149-39-6

6. NEGRU, B., NEGRU, A. Teoria generală a dreptului și statului, Chișinău, 2006, 69 p.

7. DELEANU, I. Tratat Drept constituțional și instituții politice, Iași, Editura Fundației Chemarea, 1996, vol. 2, 163 p.

8. COSTACHI, Gh. Direcțiile prioritare ale edificării statului de drept în Republica Moldova, Chișinău, 2009. 328 p.

9. VRABIE, G. Organizarea politico-etatică a României. (Drept constituțional și instituții politice). Vol. 2. Iași: Cugetarea, 1999, 510 p.

10. ARSENI, A. Șeful de stat – garanții de realizare a mandatului: concept teoretico-practic. În: Revista Națională de Drept, 2008, nr.3(90), p.13-16.

11. IONESCU, C. Drept Constituțional și instituții politice, vol. II, Lumina Lex, 1997, 331 p.

12. ARSENI, Al. Drept constituțional și instituții politice, Ediția a 2-a, vol. 2, Chișinău: CEP USM, 2019, 232 p. ISBN 978-9975-149-39-6.

13. Comentariu la Constituția Republicii Moldova, Ch.: Arc, 2012, 576 p. ISBN 978-9975-61-700-0

14. Constituția Statelor Unite ale Americii (Romanian Edition). Editura Humanitas (1 ianuarie 2010), ISBN-10: 9735027879

15. Legea Fundamentală a Republicii Federale Germania, adoptată la 23 Mai 1949. Constituțiile statelor lumii. Ed. Cartier, 2016, 908 p.

16. Legea nr. 595 din 24-09-1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova Publicat: 02-03-2000 în Monitorul Oficial Nr. 24-26 art. 137.

17. Constituția Republicii Franceze, adoptată la 4 octombrie 1958. Constituțiile statelor lumii. Ed. Cartier, 2016, 908 p.

18. GORIUC, S., Funcția de mediere a șefului de stat, Administrarea Publică, nr. 1(77), pp. 34-38. ISSN 1813-8489

19. Hotărârea Curții Constituționale nr. 40 din 24.12.1998 cu privire la interpretarea unor dispoziții din art.85 alin.(1) din Constituția Republicii Moldova, Publicat : 07.01.1999 în Monitorul Oficial Nr. 1 art. 03.

20. Constituția Republicii Moldova, Publicat: 29.03.2016 în Monitorul Oficial nr. 78 art. nr.140, Data intrării în vigoare: 27.08.1994.

21. CREANGĂ, I. Curs de drept administrativ, vol. I, Chișinău, Editura Epigraf, 2003, 336 p. ISBN 9975-903-67-3.

22. GUCEAC, I. Curs elementar de drept constituțional Chișinău, Tipografia Centrală, 2004, vol. 2.

23. Hotărârea Curții Constituționale nr. 15 din 23.03.1999 cu privire la interpretarea art.82 alin.(1) din Constituția Republicii Moldova, Publicat : 22-04-1999 în Monitorul Oficial nr. 39 art. 25.

24. CONSTANTINESCU, M., IOARGOVAN, A., MURARU, I., TĂNĂSESCU, S.E. Constituția României

revizuită. Comentarii și explicații, București, Editura All Beck, 2004, ISBN/Cod: 973-655-436-8

25. DUCULESCU, V., CĂLINOIU, C, DUCULESCU, G. Drept constituțional comparat, Ediția 2, vol. 1, Editura Lumina Lex, București 1999.

26. MURARU, I., CONSTANTINESCU, M. Drept parlamentar românesc, Editura All Beck, București, 2005.

27. Legea nr. 761 din 27-12-2001 cu privire la serviciul diplomatic. Publicat : 02-02-2002 în Monitorul Oficial Nr. 20 art. 80.

